

Análisis de la calidad del servicio, del personal y de las instalaciones en el departamento de mantenimiento de instituciones educativas utilizando SERVPERF

P. G. Vidrio López^{1*}, I. S. Caloca García¹, M. A. Hernández Díaz², D. del C. Gamboa Olivares³

¹Alumnos de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz, Calz. Miguel Angel de Quevedo 2779 Col. Formando Hogar C.P. 91897, Veracruz, Veracruz. México.

²Maestro en Ingeniería Industrial, Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz, Calz. Miguel Angel de Quevedo 2779 Col. Formando Hogar C.P. 91897, Veracruz, Veracruz. México.

³Maestra en Ciencias en Ingeniería Industrial, Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz, Calz. Miguel Angel de Quevedo 2779 Col. Formando Hogar C.P. 91897, Veracruz, Veracruz. México.

*paholavidrio@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Este trabajo presenta el análisis de la calidad del servicio, del personal y de las instalaciones del departamento de mantenimiento de una institución educativa, utilizando como caso de estudio el Instituto Tecnológico de Veracruz. Para el desarrollo de la investigación se identifica que no se cuenta con una medida que cuantifique la percepción real que tiene el personal de los departamentos, el jefe de mantenimiento y los trabajadores del taller acerca del servicio proporcionado. Para lograr el objetivo, se diseñaron tres encuestas basadas en el modelo SERVPERF, ajustadas a las necesidades del estudio. La escala propuesta para medir la calidad del servicio de mantenimiento está constituida por una sola dimensión: Fiabilidad del servicio, con un total de 6 ítems. Por su parte, la escala propuesta para evaluar la calidad del personal del departamento también está compuesta por una dimensión: Fiabilidad del personal, con un total de 12 ítems, y finalmente, la escala para medir la calidad de las instalaciones está conformada por dos dimensiones: Infraestructura y Equipamiento, con un total de 7 ítems. Los datos recolectados son adecuados para efectuar un análisis factorial, puesto que, las pruebas KMO arrojaron valores superiores a 0.5 y las de esfericidad de Bartlett resultaron significativas. El análisis factorial evidencia que la dimensión de Fiabilidad del servicio explica un 67.95% de la variabilidad, la de Fiabilidad del personal un 59.57%, la de Experiencia del personal un 19.93% y la de Infraestructura y Equipamiento un 80.50%.

Palabras clave: Calidad del servicio, SERVPERF, Mantenimiento, Análisis factorial

Abstract

This paper presents the analysis of the quality of service, personnel, and facilities of the maintenance department of an educational institution, using as a case study the Technological Institute of Veracruz. For the development of the research, it is identified that there is no measure that quantifies the real perception of the departments' personnel, the maintenance manager and the workers. To achieve the objective, three surveys based on the SERVPERF model were designed, adjusted to the needs of the study. The scale of the proposal to measure the quality of the maintenance service is constituted by a single dimension: Reliability of the service, with a total of 6 items. For its part, the scale proposed to assess the quality of staff of the department is also composed of one dimension: Reliability of the staff, with a total of 12 items, and finally, the scale to measure the quality of the facilities is made up of two dimensions: Infrastructure and Equipment, with a total of 7 items. The data collected are adequate to perform a factor analysis since the KMO tests showed values above 0.5 and Bartlett's sphericity tests were significant. The factor analysis shows that the dimension of the Reliability of the service explains 67.95% of the variability, that of Reliability of the staff a 59.57%, that of staff's experience a 19.93% and that of Infrastructure and Equipment 80.50%.

Key words: Quality of service, SERVPERF, Maintenance, Factorial analysis

Introducción

En la actualidad, los cambios sociales han obligado a las instituciones a establecer “compromisos éticos” que les permitan igualarse en prestigio con otro tipo de organizaciones. Este objetivo se alcanzará cuando se plantee la “calidad” como táctica maestra para un buen funcionamiento (Westphal, J. D, Gulati, R. , & Shortell, S. M., 1997). Así pues, la calidad se ha convertido en un constructo que desempeña un papel fundamental en todos los contextos, ya que de ella dependen los beneficios y la supervivencia institucional (Berry, 1996). En ese sentido, en el momento que surge la competencia institucional, es cuando la calidad se convierte en una pieza angular para las organizaciones, ya que, a través de ella se obtienen verdaderos clientes que garantizan la supervivencia (E. Reboloso Pacheco, C. Salvador, B. Fernández Ramírez, & P. Cantón Andrés, 2004). Un servicio es la actividad y/o beneficios que producen satisfacción a un consumidor (E. J. Duque Oliva, 2005). Dado que los servicios presentan características particulares o naturales frente a los productos, tales como: intangibilidad, heterogeneidad, inseparabilidad y carácter perecedero, resulta más difícil evaluar su nivel de calidad (A. Mejías Acosta, D. Villegas & N. Maneiro, 2009). El éxito del trabajo de mantenimiento no solo depende de la cantidad de recursos o financiamiento que se le asigne al mismo, depende de la capacidad y calidad con que se organice el servicio de mantenimiento (Al-Najjar B & Alsyour I., 2008) y (Bevilacqua M & Braglia M, 2010). De lo anterior, es de utilidad para el jefe del departamento de mantenimiento y equipo del Instituto Tecnológico de Veracruz, así como para los directivos de la institución, medir la percepción que tienen los trabajadores de la calidad del servicio ofertado por el mismo, así como la calidad del personal y de las instalaciones. De ahí que, el objetivo general de este estudio es determinar la percepción real de dichas calidades mediante la adaptación del modelo SERVPERF, con los siguientes objetivos específicos: a) Caracterizar la situación actual del departamento mediante la herramienta de diagnóstico FODA, b) Diseñar los instrumentos de medición (dimensiones y atributos), c) Validar la confiabilidad de los instrumentos de medición e d) Identificar los factores determinantes de la calidad del servicio, del personal y de las instalaciones a través de un análisis factorial. La contribución práctica de este trabajo radica en que los resultados obtenidos pueden ayudar a la toma de decisiones sobre asignación de recursos humanos y físicos en áreas específicas (dimensiones), permitiendo entre otras cosas, sugerencias estratégicas para mejorar la percepción de la calidad del servicio (J. Vera M. & A. Trujillo L, 2009).

Metodología

Existe una gran diversidad de modelos de medición en el sector de servicios, pero los más utilizados son SERVQUAL y SERVPERF, medidas cuya fiabilidad y eficacia ya han sido demostradas por innumerables investigaciones empíricas (S. E. Maldonado Radillo,, A. M. Guillén Jiménez, & R. E. Carranza Prieto, 2013). Ambos modelos permiten medir la calidad de cada una de las dimensiones y entender estratégicamente las variables estudiadas (J. G. Vargas Hernández, M. G. Zazueta , & F. E. Guerra García, 2010). El modelo SERVQUAL es sin lugar a duda el planteamiento más utilizado por los académicos hasta el momento, dada la proliferación de artículos en el área que usan su escala. Por otro lado, Cronin y Taylor, en 1992, proponen una medida solo basada en las percepciones, surgiendo así la escala SERVPERF (Service Performance), la cual es más corta y presenta menores problemas de validez. (S. E. Maldonado Radillo,, A. M. Guillén Jiménez, & R. E. Carranza Prieto, 2013).

Parte fundamental de que el SERVPERF sea considerado más conveniente y valioso en esta investigación, deriva de los siguientes dos escenarios. En el primero, se considera que un cliente tiene o maneja siempre expectativas altas de manera generalizada ante las actividades que componen un servicio, por lo tanto, al medir la brecha expectativa-percepción se llegaría siempre a un resultado no satisfactorio. En el segundo, considerando que algunas personas regularmente no presentan expectativas ante los servicios que utilizan, el resultado de la calidad del servicio percibido siempre se reflejaría como positivo o en niveles cercanos al ideal. La consecuencia directa de estas dos situaciones es que no se puedan identificar áreas de oportunidad reales (Hernández Díaz, Maravilla Tiburcio, Fernández Maldonado, & Santiago Cruz, 2018).

En la Figura 1 se representan las fases que conforman la metodología empleada en este trabajo de investigación, la cual fue elaborada con base en la propuesta de (S. E. Maldonado Radillo,, A. M. Guillén Jiménez, & R. E. Carranza Prieto, 2013).

Figura 1. Diagrama de la metodología utilizada. Fuente: Elaboración propia.

1. Análisis de la situación actual

En esta primera fase se realiza el diagnóstico del sistema actual utilizando una herramienta perteneciente a la administración estratégica, que es el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). En la Figura 2 se detecta que el servicio que presta el departamento de mantenimiento del Instituto Tecnológico de Veracruz presenta algunas debilidades o deficiencias internas que pueden representar áreas de oportunidad para proponer mejoras. Una de ellas, es que no se cuenta con una medición cuantitativa de cómo perciben el servicio el personal de los departamentos, el jefe de mantenimiento y los trabajadores del taller, que sirva de punto de partida para la toma de decisiones.

Figura 2. Análisis FODA. Fuente: Elaboración propia.

2. Diseño del instrumento de medición (SERVPERF)

En esta segunda fase, se definen las dimensiones que aseguran la evaluación de la calidad del servicio del departamento de mantenimiento y equipo. Para ello, se toman en cuenta los estudios de (E. M. Sanmiguel Jaimes, M. X. Rivera Franco, N. O. Mancilla Medina , & H. Ballesteros Monsalve, 2015), (A. Mejías Acosta, D. Villegas & N. Maneiro, 2009) y (J. Vera M. & A. Trujillo L, 2009), cuyas escalas se ajustan a los requerimientos de la entidad universitaria. Los diseños resultantes se muestran en los Anexos 1, 2 y 3 de este documento. El primer instrumento se integra por 6 atributos (ítems) agrupados en una sola dimensión: Fiabilidad del servicio, el segundo se compone por 12 atributos asociados también en una sola dimensión: Fiabilidad del personal y el tercero se constituye por 7 atributos reunidos en dos dimensiones: Infraestructura y Equipamiento. Se utiliza la escala de Likert que mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales particulares (E. M. Sanmiguel Jaimes, M. X. Rivera Franco, N. O. Mancilla Medina , & H. Ballesteros Monsalve, 2015), tomando una escala de 1 a 5, donde: 1 = muy mala, 2 = mala, 3 = regular, 4 = buena y 5 = muy buena. Para la aplicación de las encuestas

se entregaron a cada jefe de departamento, al trabajador con mayor pericia del taller (jefe de mantenimiento), así como a cada uno de los trabajadores. Cabe mencionar que no se realiza el cálculo de una muestra, puesto que el universo de este estudio no es muy grande (19 departamentos, 1 jefe de mantenimiento y 10 trabajadores).

Resultados y discusión

3. Validación del instrumento de medición

En la Tabla 1 se exponen los resultados del análisis descriptivo de los ítems (medias), las cuales fueron obtenidas mediante el paquete estadístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ®.

En lo que se refiere a la Fiabilidad del servicio, se observa que los ítems con medias más elevadas son: la amabilidad del personal ($\bar{x} = 4.1053$), la durabilidad del trabajo ($\bar{x} = 3.8947$), la cantidad de trabajadores y la limpieza del área posterior a la reparación ($\bar{x} = 3.6316$). Por su parte, los factores que peor fueron evaluados por los jefes de departamento son: el tiempo de respuesta ($\bar{x} = 3.3158$) y la rapidez del servicio ($\bar{x} = 3.1053$).

Por otro lado, en lo que respecta a la Fiabilidad del personal del taller, se advierte que los atributos con medias más elevadas son: la durabilidad que tienen sus trabajos y actitud ante los problemas ($\bar{x} = 3.4000$), la actitud ante los trabajos y la capacidad para resolver problemas ($\bar{x} = 3.3000$), la técnica que tienen sobre herramientas y equipo, así como su conocimiento en los trabajos ($\bar{x} = 3.2000$) y la flexibilidad sobre los mismos ($\bar{x} = 3.1000$). De igual forma, los ítems que peor fueron evaluados por el experto del taller son: la rapidez, la calidad y el desempeño en equipo ($\bar{x} = 2.9000$), el orden y limpieza al realizar un trabajo ($\bar{x} = 2.7000$) y el orden y limpieza al terminar un trabajo ($\bar{x} = 2.5000$).

Del mismo modo, los atributos que mejor fueron evaluados en la dimensión de Infraestructura son el acceso del equipamiento y la iluminación del área ($\bar{x} = 3.8000$). En cambio, los que atributos con medias más bajas son el espacio ($\bar{x} = 3.6000$) y la organización y limpieza del área ($\bar{x} = 3.5000$).

En el caso de la dimensión de Equipamiento, el atributo mejor evaluado es la calidad de las herramientas y equipo ($\bar{x} = 3.7000$), mientras que, la cantidad de herramientas y refacciones obtuvieron una baja valoración con una media de ($\bar{x} = 3.6000$).

Tabla 1. Estadísticas descriptivas de los ítems.

Dimensión	Ítems		Media
Fiabilidad	1	El tiempo de respuesta a una solicitud de trabajo es	3.3158
	2	La rapidez del servicio es	3.1053
	3	La amabilidad del personal que realiza las reparaciones es	4.1053
	4	La cantidad de trabajadores que acuden es	3.6316
	5	La durabilidad del trabajo realizado es	3.8947
	6	La limpieza del área posterior a la reparación (al trabajo realizado) es:	3.6316
	7	La actitud que tiene ante un problema es*	3.4000
	8	La actitud que tiene ante un trabajo es*	3.3000
	9	La capacidad para resolver un problema es*	3.3000
	10	La técnica que tiene sobre las herramientas y equipo es*	3.2000
	11	Su conocimiento en los trabajos a realizar es*	3.2000
	12	La flexibilidad de hacer cualquier trabajo es*	3.1000
	13	La durabilidad que tienen sus trabajos es*	3.4000
	14	La rapidez con la que trabaja es*	2.9000
	15	La calidad de su trabajo es*	2.9000
	16	Su orden y limpieza del área al realizar un trabajo es*	2.7000
	17	Su orden y limpieza del área al terminar un trabajo es*	2.5000
	18	Su desempeño al trabajar en equipo es*	2.9000
Infraestructura	19	Espacio*	3.6000
	20	Acceso del equipamiento*	3.8000
	21	La iluminación del área es*	3.8000
	22	La organización y limpieza del área es*	3.5000
Equipamiento	23	La cantidad de herramientas es*	3.6000
	24	La cantidad de refacciones es*	3.6000
	25	La calidad de las herramientas y equipo es*	3.7000

Fuente: Elaboración propia con software SPSS.

Es importante mencionar que los ítems que se encuentran marcados con un asterisco (*) solo fueron contestados por el experto del taller de mantenimiento, y que las dimensiones: infraestructura y equipamiento son referentes a las condiciones del departamento de mantenimiento y a sus herramientas y equipos, cuyas preguntas fueron contestadas por los trabajadores del mismo.

Para determinar que la encuesta se encuentra libre de errores aleatorios y obtener la fiabilidad del conjunto de elementos que la conforman, se calcula el coeficiente de consistencia interna alfa de Cronbach (α) estandarizado, con el cual se toman en cuenta las correlaciones lineales de las preguntas (Matsumoto Nishizawa, 2014).

Considerando que dicho valor en la medida que se acerca a 1 indica una mayor confiabilidad (Hernández Díaz, Maravilla Tiburcio, Fernández Maldonado, & Santiago Cruz, 2018), se puede decir que las 25 preguntas de la encuesta (medidas en la escala de Likert) presentan una consistencia interna aceptable, ya que, se obtiene un valor de $\alpha = 0.748$.

Ahora bien, si se mide por subescalas, la variable Fiabilidad del servicio (atributos 1 a 6) tiene una confiabilidad excelente, con un valor de $\alpha = 0.904$; mientras que, la Fiabilidad del personal del taller (atributos 7 a 18) tiene una consistencia interna buena, con un valor de $\alpha = 0.895$. Por su parte, las variables de Infraestructura y Equipamiento presentan confiabilidades buena y excelente, con valores de $\alpha = 0.880$ y $\alpha = 0.952$ respectivamente (Tabla 2).

Tabla 2. Alfa de Cronbach estandarizado

VARIABLES DE LA CALIDAD DEL SERVICIO	ALFA DE CRONBACH ESTANDARIZADO	NO. DE ÍTEMS	EVALUACIÓN
Fiabilidad del Servicio	0.904	6	Excelente
Fiabilidad del Personal	0.895	12	Buena
Infraestructura	0.880	4	Buena
Equipamiento	0.952	3	Excelente
Total	0.748	25	Aceptable

Fuente: Elaboración propia con software SPSS.

4. Identificación de factores determinantes

En esta última etapa se procede a realizar un análisis factorial exploratorio (AFE) para determinar si cada uno de los ítems propuestos en cada dimensión o factor de la escala diseñada son adecuados y se pueden utilizar para medir la calidad del servicio del departamento de mantenimiento, la calidad de los trabajadores que se desempeñan en él, así como la calidad de sus instalaciones, o si es necesario efectuar una reducción de elementos en alguna variable o eliminación de algún factor debido a insuficiencia de elementos. Previamente se verifica la adecuación muestral de los datos disponibles mediante dos indicadores del grado de asociación de las variables como son la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y de esfericidad de Barlett (Maldonado Radillo, Guillén Jiménez, & Carranza Prieto, 2013), esto con la finalidad de verificar que las correlaciones entre cada uno de los ítems sean altas (superiores a 0.5) y se demuestre la idoneidad de la técnica de AFE. Para llevar a cabo lo anterior, es imprescindible que en cada instrumento (encuesta), la cantidad de unidades experimentales sea igual o superior a la cantidad de ítems, con el objeto de que se puedan calcular todas las correlaciones. Sin embargo, en el caso de la escala utilizada para medir la calidad del personal del taller al omitir los elementos 13 y 14, por considerarse los menos importantes o que están relacionados con otros ítems, el resultado obtenido es una matriz no cierta positiva, por lo que, se decide omitir más elementos repetitivos o interrelacionados con otros de la misma escala. En ese sentido, solo se incluyeron en el análisis los ítems 8,10, 15,16,17 y 18. El mismo procedimiento se aplica a las dimensiones de Infraestructura y Equipamiento, quedando los ítems 19, 22 y 23. En la tabla 3 se observa que los KMO obtenidos en todas las escalas son superiores a 0.5 y que no se pueden aceptar las hipótesis de que las matrices de correlaciones son matrices de identidad, es decir, que las variables están suficientemente intercorrelacionadas y que por tanto, la técnica de análisis factorial es susceptible de aplicarse en cada instrumento.

Tabla 3. Test de esfericidad de Bartlett y Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

Variables de la calidad del servicio	KMO	Prueba de esfericidad de Bartlett	Hipótesis nula
Fiabilidad del Servicio	0.718	$p = 8.7181 \times 10^{-9}$	Se rechaza
Fiabilidad del Personal	0.625	$p = 0.001$	Se rechaza
Infraestructura y Equipamiento	0.656	$p = 0.001$	Se rechaza

Fuente: Elaboración propia con software SPSS.

Para el AFE se selecciona como método de extracción el de componentes principales y como método de rotación, el VARIMAX. En la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos, en el caso de la escala diseñada para medir la calidad del servicio del departamento de mantenimiento, se revela que los elementos incorporados en ella se pueden agrupar en una sola dimensión o factor (Fiabilidad del servicio), en cuyo caso, se explica el 67.95% de la varianza total. Además, se observa que se le otorga mayor carga factorial a los ítems 6, 5, 1 y 2. Por su parte, la escala diseñada para medir la calidad del personal del taller puede ser subdividida en dos dimensiones (Fiabilidad del personal y Experiencia del personal, en cuyo caso el primer componente explica el 59.57% de la varianza total, mientras que el segundo, un 19.93%. También, cabe destacar que en el primer componente se les otorga mayor peso a los ítems 16, 17 y 15. Finalmente, en lo que se refiere a la escala diseñada para medir la calidad de las instalaciones, se observa que los ítems propuestos se pueden asociar en un solo componente (Infraestructura y Equipamiento), los cuales en conjunto explican un 80.50% de la varianza total. Aquí se les da mayor ponderación a los ítems 22 y 19.

Tabla 4. Varianza total explicada y cargas factoriales por dimensión en cada escala.

Escala	Dimensión	Varianza total explicada	Ítem	Carga factorial
Calidad del servicio	Fiabilidad del servicio	67.95%	6	0.910
			5	0.861
			1	0.822
			2	0.822
			4	0.780
			3	0.740
Calidad del personal	Fiabilidad del personal	59.57%	16	0.972
			17	0.875
			15	0.869
			18	0.757
			8	0.625
	Experiencia del personal	19.93%	10	0.743
Calidad de la instalación	Infraestructura y Equipamiento	80.50%	22	0.948
			19	0.940
			23	0.795

Trabajo a futuro

De acuerdo a las áreas de oportunidad encontradas en esta investigación, se propone la implementación de la metodología 5S dentro del departamento de mantenimiento, esto con el objetivo de mejorar la limpieza y organización del área, de tal suerte que los trabajadores puedan encontrar más fácil y rápido sus herramientas y refacciones y el tiempo de respuesta ante alguna solicitud de servicio disminuya. De igual forma, se plantea la posibilidad de capacitar a los trabajadores en la mejora de hábitos durante y ulteriores a la ejecución de los trabajos de mantenimiento.

Conclusiones

La percepción de la calidad del servicio del departamento de mantenimiento, del personal del taller y de las instalaciones fue posible medirla con el desarrollo de instrumentos basados en la metodología SERVPERF y

adaptados al tipo de organización y su contexto. Los instrumentos de medición propuestos obtuvieron confiabilidades buenas y excelentes de acuerdo con el cálculo del coeficiente Alfa de Cronbach. Las características del servicio en las que el personal de los departamentos deposita un mayor peso o carga son la limpieza del área posterior a la reparación, la durabilidad del trabajo, el tiempo de respuesta a una solicitud de trabajo y la rapidez del servicio. Respecto a las características de la calidad del personal del departamento de mantenimiento, se identifica que se les otorga una mayor ponderación a atributos como la limpieza durante y posterior a la realización de algún trabajo. Por último, las características de la calidad de las instalaciones en las que los trabajadores ponen mayor importancia son la organización y limpieza del área, así como al espacio que tienen para la realización de sus actividades. Los instrumentos desarrollados pueden ser utilizados para evaluar la percepción de la calidad del servicio en otros departamentos de mantenimiento circunscritos en entidades de educación superior, previa modificación de ítems de acuerdo a sus requerimientos.

Agradecimientos

Se externa el más sincero agradecimiento al jefe del departamento de mantenimiento del Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Veracruz, el Ing. Otoniel Salomón Acosta por las facilidades otorgadas para el desarrollo de esta investigación.

Referencias

1. Caicedo L., S. L., & Caldas G., M. (2002). La importancia de la cultura organizacional en la implementación de mantenimiento de sistemas de gestión de calidad basados en la norma ISO 9000.
2. E. M. Sanmiguel Jaimes, M. X. Rivera Franco, N. O. Mancilla Medina , & H. Ballesteros Monsalve. (2015). Medición de la calidad percibida en el servicio mediante la herramienta SERVQUAL en tiendas de café en Santander, Colombia. *Criterio Libre*, 145-164.
3. A. Mejías Acosta, D. Villegas , & N. Maneiro. (2009). Factores determinantes de la calidad de los servicios bancarios en un campus universitario venezolano. *Investigación y Ciencia*, 50-55.
4. Al-Najjar B, & Alsyour I. (2008). The Management System for Facilities and Activities. *International Journal of production economic*. 85-100.
5. Berry, L. (1996). *Un buen servicio ya no basta. Latinoamérica: Norma*.
6. Bevilacqua M, & Braglia M. (2010). The analitic hierarchy process applied to maintenance strategy selection. . *Reliability Engineering & System Safety*.
7. E. J. Duque Oliva. (2005). Revisión del concepto de calidad del servicio y sus modelos de medición. *INNOVAR. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales*, vol. 15, nº 25, 64-80.
8. E. Reboloso Pacheco, C. Salvador, B. Fernández Ramírez, & P. Cantón Andrés. (2004). Análisis y ampliación del SERVQUAL en los servicios universitarios.
9. Hernández Díaz, M. A., Maravilla Tiburcio, J. R., Fernández Maldonado, A. d., & Santiago Cruz, S. (2018). Análisis de factores multidimensionales de la calidad del servicio en cafeterías de instituciones educativas utilizando SERVPERF. *Ingeniantes*, 29-35.
10. Herrera Galán M. (2012). *Sistema Automatizado para la Gestión de Mantenimiento en Plantas de Producción La Habana: Instituto Superior José Antonio Echeverría, Departamento de Bioingeniería*.
11. J. G. Vargas Hernández, M. G. Zazueta , & F. E. Guerra García. (2010). La calidad en el servicio en una empresa local de pizza en los Mochis Sinaloa. *EAN*, no.68, 24-41.
12. J. Vera M., & A. Trujillo L. (2009). El Papel dela Calidad del Servicio del Restaurante como Antecedente de la Lealtad del Cliente. En n. 3. *Panorama Socioeconomico* vol. 27.
13. Matsumoto Nishizawa, R. (2014). Desarrollo del modelo servqual para la medición de la calidad del servicio en la empresa de publicidad Ayuda Experto. *Perspectivas*, 181-209.
14. Miguel Angel Hdz. Díaz, Jorge R. J. Maravilla T., Alicia J. Fdz. Maldonado, & Saúl Santiago C. (s.f.). Analisis de factores multidimensionales de la calidad del servicio de cafeterías de instituciones educativas utilizando SERVPERF. *Ingeniantes*.
15. S. E. Maldonado Radillo,, A. M. Guillén Jiménez, & R. E. Carranza Prieto. (2013). Factores determinantes de la calidad del servicio de una cafetería en el campus de una universidad pública. *Internacional administración & finanzas* Vol. 6, 109-118.
16. Sánchez Rodríguez ÁP. (2010). *La gestión de los activos físicos en la función mantenimiento. Ingeniería Mecánica*. 13(2):72-8. ISSN 1815-5944.
17. Westphal, J. D, Gulati, R. , & Shortell, S. M. (1997). *Customization or conformity? An institutional and network perspective on the context and consequences of TQM adoption*. *Administrative Science Quarterly*, 42, 366-94.

Anexo 1.

Análisis de la calidad del servicio del departamento de mantenimiento

Nombre del departamento

Veces que realiza una orden de servicio por mes			
1-2 veces	3-4 veces	5-6 veces	Más de 6 veces

En relación al servicio de parte del departamento de mantenimiento y equipo, marcar con una X la respuesta que considere más conveniente.

FIABILIDAD	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
El tiempo de respuesta a una solicitud de trabajo es					
La rapidez del servicio es					
La amabilidad del personal que realiza las reparaciones es					
La cantidad de trabajadores que acuden es					
La durabilidad del trabajo realizado es					
La limpieza del área posterior a la reparación (al trabajo realizado) es					

Anexo 2.

Análisis de la calidad del personal del departamento de mantenimiento

Nombre del trabajador	
Tiempo en la institución	

En relación con su compañero de trabajo, marcar con una X la respuesta que crea más conveniente a cada pregunta.

FIABILIDAD	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
La actitud que tiene ante un problema es					
La actitud que tiene ante un trabajo es					
La capacidad para resolver un problema es					
La técnica que tiene sobre las herramientas y equipo es					
Su conocimiento en los trabajos a realizar es					
La flexibilidad de hacer cualquier trabajo es					
La durabilidad que tienen sus trabajos es					
La rapidez con la que trabaja es					
La calidad de su trabajo es					
Su orden y limpieza del área al realizar un trabajo es					
Su orden y limpieza del área al terminar un trabajo es					
Su desempeño al trabajar en equipo es					

Anexo 3.

Análisis de la calidad de las instalaciones del departamento de mantenimiento

INFRAESTRUCTURA	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
Espacio					
Acceso del equipamiento					
La iluminación del área es					
La organización y limpieza del área es					
EQUIPAMIENTO	Muy mala	Mala	Regular	Buena	Muy buena
La cantidad de herramientas es					
La cantidad de refacciones es					
La calidad de las herramientas y equipo es					